

CINE TEATRO E GRANDE HOTEL DE CUIABÁ: A MÃO DO ESTADO NOVO NOS EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO

The Movie Theater and the Grand Hotel In Cuiabá: Role of the Estado Novo In Civic Buildings and Infrastructure

El Cine Teatro y el Gran Hotel de Cuiabá: la mano del Estado Novo en equipamientos de uso colectivo

ARAUJO, Evillyn Biazatti de

Doutoranda em História da Arte e Cultura Visual
Duke University, Estados Unidos
evillynaraujo@gmail.com

PALAZZO, Pedro P.

Doutor
Professor Associado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília
palazzo@unb.br

RESUMO

A arquitetura pública brasileira nas décadas de 1930 e 1940 foi caracterizada por tentativas de renovação à luz das ideologias difundidas sob o Regime do Estado Novo (1937–1945), que levou à produção significativa de arquitetura cívica como resultado do crescimento do setor público. Houve criação de ministérios, implementação de políticas de modernização de cidades e promoção de ocupação e integração do território brasileiro, em parte por meio de novas construções e remodelações urbanas. Este artigo objetiva uma breve análise de alguns resultados das políticas varguistas no interior do país como parte da apropriação da arquitetura como símbolo de progresso, em que se difundiram construções cívicas de linguagens diversas. Para tanto, são utilizados como estudo de caso os projetos do Cine Teatro e Grande Hotel de Cuiabá, Mato grosso.

Palavras-chave: Modernização Arquitetônica. Estado Novo. Arquitetura Mato-grossense.

ABSTRACT

Brazilian public architecture in the 1930s and 1940s was characterized by attempts at renewal in light of the ideologies spread under the Estado Novo Regime of Getúlio Vargas (1937–1945), which led to significant production of civic architecture as a result of the growth of the public sector. Ministries were created, city modernization policies were implemented, and the occupation and integration of Brazilian territory was promoted, in part through new construction and urban renewal. This analyzes some results of Vargas's policies in the interior of the country as part of the appropriation of architecture as a symbol of progress, in which civic buildings of various idioms were disseminated. To this effect, this paper studies the Cine Teatro and Grande Hotel projects in Cuiabá, Mato Grosso state.

Keywords: Architectural Modernization. Estado Novo. Mato Grosso Architecture.

RESUMEN

La arquitectura pública brasileña de los años 1930 y 1940 se caracterizó por los intentos de renovación frutos de las ideologías difundidas bajo el régimen del Estado Novo de Getúlio Vargas (1937–1945), que dieron lugar a una importante producción de arquitectura cívica debida a la expansión del sector público. Se crearon ministerios, se aplicaron políticas de modernización de las ciudades y se promovió la ocupación e integración del territorio brasileño mediante nuevas construcciones y renovación urbana. Este artículo analiza algunos resultados de las políticas de Vargas en el interior del país como parte de la apropiación de la arquitectura como símbolo de progreso, en la que se difundieron edificios cívicos de diversos modismos. Como estudio de caso, se utilizarán los proyectos del Cine Teatro y Grande Hotel en Cuiabá, estado de Mato Grosso.

Palabras clave: Modernización arquitectónica. Estado Novo. Arquitectura de Mato Grosso.

CINE TEATRO E GRANDE HOTEL DE CUIABÁ: A MÃO DO ESTADO NOVO NOS EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO¹

Introdução

Com a tomada do governo por Getúlio Vargas em 1930, foi crescente o desejo político de se ampliar a ocupação do território brasileiro. Já era difundida a ideia de que no Brasil havia “vazios” territoriais que precisavam ser ocupados, explorados e modernizados a fim de que fossem usados para agricultura e que as cidades dessas regiões interioranas pudessem se equiparar ao desenvolvimento dos grandes centros, onde a população encontrava-se demasiadamente concentrada. A partir dessa ideia de necessidade de ocupação de “vazios” e de promover maior integração do território, foi criada a Marcha para o Oeste, lançada em 1938 por Vargas. No entanto, antes mesmo da instauração do Estado Novo (1937) e do lançamento oficial da Marcha, já havia iniciativas políticas em relação à ocupação do interior do País, tais como a fundação de Goiânia (1933).

Num contexto político em que a propaganda oficial propalava a renovação e o progresso, o então interventor de Mato Grosso, Júlio Strübing Müller, articulou para que fossem construídas na capital

Figura 1: Cine Teatro e Grande hotel após concluídas as obras. Data e autor não identificados.

Fonte: Acervo Coimbra Bueno, FAU–UnB

¹ O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — Brasil (CAPES) — Código de Financiamento 001 (bolsa de mestrado).

do estado diversas obras públicas representativas de um certo viés acerca da modernização pretendida para o Oeste do Brasil. Tais obras visavam, por um lado, a equipar a cidade para lidar com o crescimento populacional previsto e, por outro, a reafirmar o status dominante de Cuiabá no debate acerca de uma possível transferência da capital para Campo Grande, tida então como mais desenvolvida, estruturada e conectada com os grandes centros. O conjunto de 14 obras cívicas realizadas em Cuiabá entre finais da década de 1930 e meados da década de 40 passou a ser conhecido como as Obras Oficiais.

Esta comunicação sustenta que a imagem de renovação e progresso pretendida pelo programa de Obras Oficiais do Estado Novo em Cuiabá perpassa questões de programa funcional, tecnologia construtiva e caráter arquitetônico, apropriando-se de modo não unívoco dessas diversas expressões de modernidade. Para tanto, aborda dois edifícios cívicos projetados e construídos conjuntamente, mas concebidos em estilos diferentes: o Cine Teatro, cuja estética apresenta certas semelhanças com o art déco, e o Grande Hotel, de expressão neocolonial simplificada (fig. 1). Inicialmente, apresenta-se o processo produtivo que levou à realização dessas obras, com destaque para a atuação da Companhia Construtora Coimbra Bueno e para o resgate memorialístico dessa história. Em seguida, discute-se a interação entre os propósitos — funcionais e sociopolíticos — dos dois equipamentos e os seus respectivos caracteres estilísticos.

Registro documental e anedotário da modernização em Cuiabá

No cenário de modernização e da Marcha Para o Oeste, tem destaque a atuação da Companhia Construtora Coimbra Bueno. Esta empresa foi responsável pela implantação de Goiânia, incluindo alterações ao projeto do urbanista Attilio Corrêa Lima (1901–1943). A Coimbra Bueno teve um papel significativo na remodelação e na criação de cidades novas pelo Brasil (Trevisan; Amizo; Lemos, 2021), e sua atuação começou a ser melhor explorada graças à preservação do seu arquivo, recentemente doado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Esta construtora faz também parte da história de Mato Grosso por ter sido responsável pela execução das obras objeto deste trabalho (A Cruz, 1938), construídas em Cuiabá entre 1937 e 1950.

Uma personagem importante nesse processo foi o engenheiro civil carioca Cássio Veiga de Sá (1912–1986). Formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, foi funcionário da Coimbra Bueno na sua cidade natal, onde trabalhou com Alfred Agache. A empresa enviou Sá a Cuiabá em 1939 enquanto encarregado das obras contratadas pelo estado. Após o fim das obras, permaneceu na capital trabalhando como engenheiro civil (Araújo; Castor; Tapajós, 2018) e foi professor na Faculdade de engenharia civil da Universidade Federal de Mato Grosso desde a fundação desse curso em 1968.

Em 1980, seis anos antes de seu falecimento, publicou o livro *Memórias de um cuiabano honorário 1939–1945*, a pedido dos alunos da universidade para que contasse como fora o processo de construção das Obras Oficiais do Estado Novo. Com isso, tem-se um dos registros mais importantes com anedotas e fatos narrados pelo próprio engenheiro a respeito dos procedimentos durante a construção do conjunto.

No que se refere à execução das obras, Sá (1980, p. 72) explica que foram enviados dois mestres de obra austríacos para Cuiabá, um deles se chamava Reuman e o outro Gunther e ambos teriam vindo para o Brasil em 1922 para trabalharem na edificação dos pavilhões da Exposição do Centenário da Independência.

Um aspecto marcante no processo de realização das obras oficiais em Cuiabá, relatado no livro de Sá, é a demolição de casas e até de edifícios cívicos. Segundo o engenheiro, dezessete residências foram desapropriadas, todas casas de “barro socado”, e salienta que foram demolidas “conscientemente” e os entulhos usados para aterro das obras. Além das casas, outra demolição relatada por ele que chama a atenção foi a do edifício Amor à Arte, um galpão construído de madeira e fechado com chapas de zinco onde funcionava o teatro da cidade. O terreno do Amor à Arte estava destinado à construção do Grande Hotel, e Sá relata a resistência dos cuiabanos contra a perda do seu teatro. Os moradores teriam aceito a destruição depois de uma despedida realizada no réveillon de 1939 (Sá, 1980) e foi dada continuidade ao canteiro.

O relato memorialístico de Sá ressalta não apenas a perda de edificações históricas, mas sobretudo o juízo que enaltecia a superioridade das novas construções e a nobreza no sacrifício das construções antigas para servirem ao projeto de renovação da cidade. A construção do Cine Teatro e do Grande Hotel junto ao centro histórico de origem colonial não era acidental, mas parte do projeto de renovação técnica e institucional de Cuiabá enquanto capital moderna. Ricardo Castor (2013, p. 189) compara essas demolições ao que Hausmann fez em Paris no século XIX: “Enterrando literalmente o passado, a Getúlio Vargas converteu-se em símbolo dos novos tempos ao reaproveitar, na forma de aterro, os casarões que obstruíam seu avanço haussmanniano.”

A noção de que a arquitetura histórica, por mais amada que fosse pela população local, estava fadada a apoiar o progresso por meio do seu sacrifício não era estranha ao discurso da primeira metade do século XX. Ela comparecia, por exemplo, na narrativa tradicionalista de Ricardo Severo (Segawa, 2002; Severo, 1916) e no ideal sanitaria de José Mariano Filho (1943). Ambos apontavam os edifícios coloniais não como um patrimônio a ser materialmente preservado, mas como repositórios de uma identidade nacional abstrata a ser documentada e estudada, para em seguida serem substituídos por construções modernas de estilo tradicional.

Mediante a construção de edifícios institucionais com o intuito de equipar a cidade com aquilo que se encontrava em “verdadeiras capitais”, portanto, o governo e os arquitetos buscaram representar a modernidade nessas obras por meio do emprego de materiais industrializados como concreto, aço e vidro e esteticamente pela renovação em termos plásticos, com edifícios que seguiam tendências racionalistas, sendo econômicos e pouco ornamentados, contrastando com as construções ecléticas de influência acadêmica que dominavam a paisagem da cidade até então.

Implantação e projeto

Construídos em um dos principais pontos da Avenida Getúlio Vargas em Cuiabá (fig. 2), os edifícios do Grande Hotel e Cine Teatro são marcos importantes para a cidade. As edificações são referências da identidade arquitetônica local, e o Cine Teatro, especialmente, um dos pontos mais importantes

Figura 2: Localização do antigo Grande Hotel e Cine Teatro Cuiabá.

Autora: Evillyn Biazatti, 2023

de promoção de eventos culturais da capital até os dias de hoje. Ambos os edifícios têm implantação tradicional, nas testadas dos lotes, e o Cine Teatro não apresenta afastamentos laterais. O Grande Hotel foi construído no terreno de esquina e, portanto, possui um acesso voltado também para a Avenida Joaquim Murinho. A localização do terreno de ambas é privilegiada por estarem de frente para a praça Alencastro, onde se situa a prefeitura, e também próximos à residência dos Governadores.

No livro de Cássio Veiga de Sá é informado que o Grande Hotel teria sido um projeto de autoria de Carlos Porto e o Cine Teatro de Humberto Kaulino. Essa é uma indicação reproduzida por outras fontes secundárias e também pelos dossiês de tombamento. No entanto, as fontes primárias consultadas não apontam para essa distinção. Pelo contrário, há indícios de que os dois arquitetos trabalhavam em conjunto, tal como sugere a legenda “Carlos Henrique Porto Humberto Kaulino Arquitetos” nos documentos do projeto arquitetônico da residência dos Governadores (Porto; Kaulino; Coimbra Bueno & Cia LTDA, 1939). Além disso, os projetos do Grande Hotel e o do Cine Teatro estão registrados em um documento só, datado de 1940, mostrando que foram projetados como um conjunto, mesmo que as inaugurações tenham ocorrido em anos distintos. O Grande Hotel foi a segunda das Obras Oficiais a ser inaugurada, ainda em 1940, e o Cine Teatro foi-o dois anos depois, em 1942.

Em relação aos materiais e técnicas construtivas empregadas nas edificações do Cine Teatro e Grande Hotel, ambas possuem a estrutura majoritariamente em alvenaria de tijolos maciços, tendo em vista as dificuldades para fabricação do concreto armado que foi utilizado apenas pontualmente

nas construções, em soluções não permitidas pela alvenaria. Um desses casos foi o uso do concreto armado no auditório do Cine Teatro onde construiu-se uma viga de 18 metros, acontecimento noticiado e evidenciado por jornais locais, tamanha inovação construtiva para o local. Os revestimentos e elementos utilizados nas fachadas de ambos edifícios são a pintura comum e os cobogós cerâmicos, embora diferentemente do Cinema, o Hotel possua uma faixa inferior revestida por placas de concreto com agregado exposto, moldadas *in loco*.

O desenvolvimento conjunto do projeto de ambos os edifícios torna ainda mais significativa a diferença estilística entre eles (ver fig. 1). Enquanto o Grande Hotel possui elementos inspirados na arquitetura neocolonial — cobertura de telhas cerâmicas aparente, frontão em curva e contracurva marcando o acesso principal, e a varanda em arcada de berço no térreo —, o Cine Teatro apresenta uma linguagem mais racionalista e costuma ser descrito como sendo de estilo art déco. Ao contrário do hotel, o teatro esconde o telhado cerâmico atrás de uma platibanda e emprega linhas retas e ortogonais na composição da fachada. Apesar disso, pode-se dizer que há um elemento construtivo que gera uma associação entre ambas edificações e sugerem que são parte de um mesmo conjunto: o uso do cobogós em forma de escama nos guarda-corpos de suas sacadas.

A utilização de termos como *neocolonial* ou *art déco* não significa uma catalogação determinista, mas sim a identificação de influências reconhecíveis dentro de uma cultura estética flexível. De modo semelhante, o estilo empregado nesses projetos não constitui um argumento ideológico, da parte dos arquitetos, sobre qual linguagem seria mais correta ou moderna. Pelo contrário, trata-se de uma expressão maleável do caráter condizente com cada programa funcional (Ficher, 2018), mediado pelo gosto contemporâneo e pelas possibilidades técnicas da construção híbrida, com predomínio da alvenaria estrutural e emprego pontual do concreto armado.

Por isso, as obras são aqui referidas sobretudo pelo termo *moderno*, entendido como o conjunto de características técnicas, funcionais e estéticas capazes de expressar o ideal de progresso do Estado Novo. Assim como os dois edifícios não serão analisados tendo em vista sua eventual proximidade ou distância com respeito ao *Movimento* moderno, tampouco são identificados como “proto-modernistas”, termo contrabandeado da história literária (Campos, 1968) e cuja acepção arquitetônica se estende indiscriminadamente do art nouveau (Otero Alía, 1991) até o próprio art déco (Conde e Almada apud Moreira; Cortez, 2022). Para além da falta de rigor no uso dessa palavra, o prefixo *proto-* define anacronicamente o anterior a partir do subsequente, manchando com uma metanarrativa teleológica a pesquisa histórica (Colquhoun, 1981).

Caráter e propaganda

Projetado com três pavimentos e trinte e oito quartos, Sá (1980, p. 74) relata que o tamanho do Grande Hotel gerou questionamentos quanto à sua utilidade por parte da população: “onde é que Júlio Müller vai arranjar hóspedes para esse hotel?” Anteriormente à construção desse Hotel, Cuiabá possuía apenas pequenos estabelecimentos para recepcionar pessoas que viessem de fora, mas nenhum que tivesse instalações sofisticadas para acolher autoridades, e por isso essa obra foi uma das maiores prioridades dentre as Obras Oficiais.

Figura 1: Fachada principal do Grande Hotel

Foto: Evillyn Biazatti (2021)

Quanto à volumetria, o Grande Hotel possui uma planta em forma de “E” onde a varanda do térreo avança sobre o plano principal da fachada, assim como as pequenas sacadas dos quartos que, com seus balanços, contribuem para uma composição mais dinâmica na fachada do edifício (fig. 3). Essas sacadas isoladas nos quartos remetem àquelas da arquitetura tradicional, ou ainda aos muxarabiês coloniais, aqui reinterpretados por meio dos cobogós. Seu balanço é sustentado por mísulas em concreto elaboradas em desenho geometrizado, imitando as mísulas em pedra da tradição luso-brasileira.

Apesar dos elementos de marcado cariz luso-brasileiro apontados acima, o edifício fora descrito nos documentos de tombamento como possuindo características do estilo art déco. Esta colocação foi frequentemente reproduzida ao longo dos anos por notícias que tratassem do edifício histórico, e, apenas recentemente, foi retificada publicamente pelo coordenador de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura de Mato Grosso que reinterpretou a edificação como sendo de estilo neocolonial (Leite, 2020). Embora a sua classificação como neocolonial seja, hoje, pacífica, a anterior confusão sugere uma dificuldade da historiografia do século XX em lidar com o ecletismo estilístico representado na obra de um mesmo escritório de projetos, e mais ainda dentro de um pacote de obras desenvolvidas em conjunto. No Grande Hotel, o neocolonial, embora simplificado, se afigura como uma escolha natural para arquitetos acostumados a projetar segundo o caráter intrínseco a cada programa funcional: neste caso, o estilo remete ao caráter doméstico do programa hoteleiro.

* * *

Em contraste com o caráter de domesticidade atemporal que se buscou exprimir pelo uso do neocolonial no Grande Hotel, o programa Cine Teatro é a epítome. Sendo o cinema um meio moderno e direto de comunicação em massa, este é considerado relevante dentre os aparatos adotados para a propaganda de regimes totalitários (Macdonald, 1953). Não coincidentemente, o governo autoritário de Vargas contava com o forte e bem estruturado Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) que controlava os meios de comunicação como o rádio, os jornais e o cinema (Capelato, 1999). Os edifícios de cinema foram expandidos pelo território neste período e utilizados como meio de propaganda da ditadura e, segundo o próprio líder do regime, seria um dos “mais úteis fatores de

instrução, de que dispõe o Estado moderno” (Vargas, 1934, p. 187). Assim, a construção de um cinema como uma das Obras Oficiais é simbólica no sentido da legitimação da importância dos meios de comunicação e da promoção cultural e difusão ideológica para o regime do Estado Novo.

Portanto, ao contrário do Grande Hotel vizinho e da Residência dos Governadores, atribuída ao mesmo arquiteto, não apresenta características neocoloniais. Ao invés de arcos, telhado aparente e outros elementos que remetem a arquitetura tradicional, este apresenta uma fachada sóbria, com poucos motivos decorativos que se limitam a pontuais desenhos geométricos na platibanda. A verticalidade tradicionalista dos vãos na fachada do Grande Hotel contrasta com a horizontalidade *streamlined* das janelas e da sacada no Cine Teatro. A composição da fachada do edifício de dois pavimentos foi resolvida pelo jogo volumétrico resultado da sacada do pavimento superior, a qual salta do plano principal e faz as vezes de marquise sobre a entrada principal do estabelecimento. Em vez de telhado cerâmico aparente como na Residência e no Hotel, a cobertura do Cine Teatro é escondida por uma platibanda, reforçando sua linguagem mais racionalista que é combinada com a horizontalidade das linhas de coroamento (fig. 4).

Ou seja, o caráter provavelmente foi um dos fatores que influenciaram a escolha por um projeto de características classicizantes depuradas. É quase um padrão entre os cinemas da mesma época empregarem referências do que é por vezes identificado como estilo art déco, visto que o cinema é encarado como um meio de comunicação e entretenimento moderno e tecnológico, as formas geometrizadas eram associadas à modernidade e à máquina.

Figura 2: Fachada principal do Cine Teatro.

Foto: Victória Tapajós (2022)

Interiormente, no Cine Teatro alguns ambientes preservam o revestimento original de madeira como o hall de entrada, o auditório, as escadas e as salas do piso superior. O hall de entrada do cinema apresenta um interior moderno, livre de elementos decorativos em que se destacam as sancas no forro do salão de entrada, com formas que lembram as empregadas em interiores do estilo art déco e também modernistas.²

Em relação à planta, a do Cine Teatro apresenta um formato retangular onde no térreo há um hall de entrada ou foyer (indicado em planta como “sala de espera”), o auditório, banheiros e caixas de escada: duas para acesso ao mezanino da plateia e outra para o pavimento superior — parte em que ocorre a conexão com a Grande Hotel por meio de uma passarela. Neste segundo piso há também salões que hoje são espaços de biblioteca e de pequenas apresentações, mas que originalmente foram projetados para serem um salão de chá.

O salão de chá foi uma ideia inspirada nos costumes sociais do Rio de Janeiro, mas que em Cuiabá não vingou. De acordo com Cássio Veiga de Sá o salão não deu certo porque tal atividade não fazia parte dos hábitos sociais da região, que eram voltados a encontros e confraternizações nas praças, sobretudo no famoso Jardim Alencastro.

Admitia-se na opinião geral que o cinema com uma única sessão de 19:00 às 21:00 horas, causaria o esvaziamento do Jardim Alencastro, mas tal não se deu porque a cidade crescia. Entretanto, o projetista do cinema, Humberto Kaulino, segundo o hábito generalizado no Rio naquela época, concebeu um segundo pavimento com entrada independente, com um salão de chá, admitindo-se que após a sessão os frequentadores do cinema afluíssem ao salão, à semelhança do que se passava na conhecida Cinelândia do Rio, mas tal não se deu. (Sá, 1980, p. 166)

E completa dizendo que apesar dos incentivos estatais ao funcionamento do salão, este “não conseguiu influenciar nos costumes locais e, com reduzida frequência, em pouco tempo encerrou sua atividade” (Sá, 1980, p. 166). Tal anedota evidencia questões de diferenças culturais entre as regiões do país e uma tentativa de mudar o comportamento social da população através da arquitetura.

Repercussão social e preservação

A análise da arquitetura das obras oficiais de Cuiabá não se completa sem um olhar para o suporte propagandístico dessas realizações, especialmente diante da resistência local contra a destruição de suas referências culturais como o antigo teatro Amor à Arte. A inauguração do Cine Teatro foi insistentemente noticiada pela imprensa local na época. Segundo Sá, “por três noites o cinema ficou lotado” (Sá, 1980, p. 166). Na inauguração do edifício foi encenada a peça intitulada *Cala Boca, Etelvina*, e a primeira projeção de filmes ocorreu em 23 de maio de 1942 quando foi exibido *The Bridge came C.O.D.* (em versão brasileira, *A noiva caiu do céu*) da Warner Bros., que segundo o engenheiro seguiu o costume das inaugurações de cinemas no Brasil, as quais deviam acontecer com uma exibição inédita no Brasil.

² Em relação aos revestimentos interiores do Grande Hotel, não foi possível verificá-los em razão de que a edificação se encontra em reforma e o acesso impossibilitado.

Essas duas edificações (fig. 5) entram no rol das mais importantes de todo o conjunto arquitetônico de Cuiabá devido à carga simbólica de progresso e modernidade que carregam. O Cine Teatro representou a industrialização da área da comunicação e o Grande Hotel o progresso da capital, visto que naquela época o fato de uma cidade possuir este estabelecimento era sinônimo de “cidade grande”, fato evidenciado por Veiga de Sá:

O nome Grande Hotel veio de uma recomendação de Getúlio Vargas que toda cidade importante tivesse um Grande Hotel. Goiânia já tinha inaugurado o seu e, por essa razão, desde o início da obra ela foi assim chamada. (Sá, 1980, p. 74)

O Grande Hotel também foi sede de uma importante associação que teve presença em vários estados brasileiros: O Rotary Clube. Sá conta que ele foi um dos fundadores do clube em Cuiabá e o primeiro presidente teria sido o próprio interventor Júlio Müller.

Figura 3: Fachadas do Grande Hotel e do Cine Teatro voltadas para a avenida Getúlio Vargas.

Foto: Evillyn Biazatti (2021)

Tanto o Grande Hotel quanto o Cine Teatro são edificações protegidas pelo estado desde a década de 1980 por meio das portarias de tombamento nº 61/83 de 01 de janeiro de 1984 (Grande Hotel) e nº 31/84, de 10 de setembro de 1984 (Cine Teatro). Ao longo dos anos o uso do Grande Hotel foi alterado e voltado para repartições administrativas do Estado de Mato Grosso — como o Banco do Estado de Mato Grosso e a sede da Secretaria de Cultura Estadual — e o cinema não teve outro uso além do proposto originalmente. No entanto teve um período em que o edifício ficou abandonado por alguns anos até que, Segundo Lacerda (Lacerda; Conte; Carracedo, 2008), em 1999 foi iniciada uma reforma que também foi interrompida e somente retornada em 2006 quando finalmente foi finalizada em 2009 (Morais, 2022). Em 2021 o edifício completou 80 anos e segue com programações regulares de apresentações tanto teatrais quanto cinematográficas, além de ser usado também como escola de teatro e ter seu hall transformado em um local de exibição para peças relacionadas a história do cinema. No geral, embora tenham passado por reformas e tenham tido seus interiores adaptados — sobretudo no caso do Grande Hotel em que se alterou o uso — ambas as

obras apresentam bom estado de conservação com as características principais das obras originais preservadas.

Considerações finais

As tendências estilísticas, linguagens e expressões verificadas nas edificações de Cuiabá não parecem ter compromisso com seguir movimentos específicos das artes e da arquitetura como o modernismo ou o neocolonial. Ainda que influências deste último reverbere significativa e quantitativamente nessas construções, já não estaria enraizado nos discursos do movimento e aparece como uma escolha dentre as adotadas na arquitetura cívica da Era Vargas. Isto não quer dizer que as escolhas estilísticas sejam fruto do capricho. Esta e outras expressões são empregadas de acordo com o caráter intrínseco a cada programa funcional, restando aos arquitetos a liberdade plástica de resolver a volumetria e exprimir o caráter com jogos entre os volumes e a adoção de varandas, arcos, balanços etc., assim como a maior ou menor intensidade de caracterização e elaboração do estilo escolhido.

A busca por um *status* de modernidade nos anos 1930 e 1940 levou a certas soluções que são características da arquitetura brasileira deste período. Assim, esse foi alcançado tanto pelo uso de materiais como concreto armado, o aço e o vidro, como pela simplificação de formas e supressão de elementos decorativos nas fachadas, soluções que também estariam ligadas às questões de economia. No Caso de Cuiabá, as obras cívicas que são associadas como sendo “art déco” parecem estar conectadas também com outras ideias racionalistas da arquitetura e frequentemente apresentam características que remetem a tendências de outras expressões. De todo modo, trata-se de arquitetura moderna e são pioneiras nesse sentido no contexto das construções na região.

Acerca das edificações de soluções de inspiração neocolonial em Cuiabá, as mesmas representam uma fase deste em que pode ser encarado como estilo e não mais como movimento (Kessel, 2008). Neste caso, o emprego de elementos da arquitetura tradicional em obras públicas parece estar mais relacionado a um meio de materializar e inspirar o sentimento nacionalista. Ainda que não atrelado ao discurso que deu origem ao movimento, o uso da linguagem neocolonial resulta na expressão de modernidade e tradição conciliadas e assim como no caso da incorporação de soluções racionalistas combinadas a composições de raízes clássicas, teria sido um meio de manifestar uma ideia de modernização conservadora.

Ainda que progressistas, as obras de Mato Grosso, assim como a maior parcela da produção de arquitetura cívica no Brasil da ditadura Vargas, não rompiam bruscamente com o restante das edificações de raízes acadêmicas, historicistas que tomavam conta da paisagem. Pode-se dizer que essas obras são um exemplo da materialização de uma modernidade tradicionalista, empreendidas por meio da fusão entre elementos de uma arquitetura de característica austera e materiais industrializados com os da arquitetura tradicional, com o emprego de elementos decorativos pontuais e maneiras de composição clássica. Assim, o resultado foi uma produção de referências do neocolonial, art déco e formas classicizantes combinadas com racionalismo, que até hoje destacam-se na paisagem da cidade.

Estudar essa produção local de Cuiabá contribui para o entendimento da dimensão da arquitetura pública e frutos de políticas específicas pelo País neste período. O objetivo deste trabalho foi, portanto, trazer um olhar sobre as construções como representações da modernidade e do progresso e suas confluências e conflitos com a ideologia política, por meio da arquitetura e seu papel no processo de evolução do ambiente construído de Cuiabá.

Referências

A CRUZ. Contracto para construção de edifícios públicos em Cuiabá. **A Cruz**, 2 out. 1938.

ARAÚJO, Evillyn Biazatti De; CASTOR, Ricardo Silveira; TAPAJÓS, Victória Ferreira Soares. Edifício Maria Joaquina: Origens da Arquitetura Moderna em Cuiabá, MT. *In*: 7º SEMINÁRIO DOCOMOMO NORTE E NORDESTE. **Anais...** Manaus: 2018.

CAMPOS, Mário Mendes. Fundamentos del modernismo hispano-americano. **Revista institucional | Universidad Pontificia Bolivariana**, v. 30, n. 105, p. 204–213, 1968.

CAPELATO, Maria Helena. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. (Dulce Pandolfi, Org.). *In*: PANDOLFI, Dulce (Org.). **Repensando o Estado Novo**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. p. 167–178.

CASTOR, Ricardo Silveira. **Arquitetura Moderna em Mato Grosso: diálogos, contrastes e conflitos**. Tese de doutorado em Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2013.

COLQUHOUN, Alan. **Essays in architectural criticism: modern architecture and historical change**. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981.

FICHER, Sylvia. A desconstrução do ecletismo: modernismo vs historicismo. *In*: V ENANPARQ. **Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: crises, impasses e desafios**. Salvador: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2018. Disponível em: <<https://enanparq.org.br/site/eventos/enanparq/v-enanparq/>>. Acesso em: 20 ago. 2023

KESSEL, Carlos. **Arquitetura neocolonial no Brasil: entre o pastiche e a modernidade**. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, Curso de Arquitetura e Urbanismo : Jauá Editora, 2008.

LACERDA, Leilla Borges de; CONTE, Claudio Quoos; CARRACEDO, Maria Teresa Carrión. **Patrimônio histórico-cultural de Mato Grosso: bens edificados tombados pelo Estado e União**. Cuiabá, Mato Grosso: Entrelinhas : Arquivo Público de Mato Grosso, 2008.

LEITE, Graciele. **Secel finaliza licitação e Grande Hotel será revitalizado**. Disponível em: <http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0lwr/content/id/13824497>. Acesso em: 19 jan. 2023.

MACDONALD, Dwight. A theory of mass culture. **Diogenes**, v. 1, n. 3, p. 1–17, jun. 1953.

MARIANNO FILHO, José. **À margem do problema arquitetônico nacional**. Rio de Janeiro: Mendes Junior, 1943.

MORAIS, Protássio de. **Cine Teatro Cuiabá celebra 80 anos de história - Notícias - SECEL**. Disponível em: <<http://www.secel.mt.gov.br/-/22052199-cine-teatro-cuiaba-celebra-80-anos-de-historia>>.

Acesso em: 6 dez. 2022.

MOREIRA, Fernando Diniz; CORTEZ, Karine M. Gonçalves. Um arquiteto clássico na modernização do Recife: : um cineteatro e uma ponte de Giacomo Palumbo, 1931-1943. **Revista Docomomo Brasil**, v. 5, n. 7, p. 119–140, 2022.

OTERO ALÍA, Francisco Javier. El debate en torno al ornamento arquitectónico en la revista *Arquitectura y Construcción* : 1897-1922. **Espacio Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte**, n. 4, 1 jan. 1991.

PORTO, Carlos Henrique; KAULINO, Humberto; COIMBRA BUENO & CIA LTDA. **Documento 150 - Residência Governamental**, 1939.

SÁ, Cássio Veiga de. **Memórias de um Cuiabano Honorário 1939-1945**. Cuiabá: Resenha Tributária, 1980.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900–1990**. São Paulo: Edusp, 2002.

SEVERO, Ricardo. **A arte tradicional no Brasil: a casa e o templo**. São Paulo: Tip.Levi, 1916.

TREVISAN, Ricardo; AMIZO, Isadora Banducci; LEMOS, Rubiana Cardoso Campos. Cidades satélites: o segundo cinturão de Brasília. *In: XVI SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO. 30 anos: atualização crítica*. Salvador: PPGAU FAUFBA, 2021.

VARGAS, Getúlio. O cinema nacional, elemento de aproximação dos habitantes do País. *In: A nova política do Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1934. v. 3p. 187–195.